

TOENEMENDE SPECIALISATIE EN HET TEKORT AAN LEIDERS

door Drs J. B. M. Bos

Inleiding.

In de huidige samenleving is het tekort aan leiders een vertrouwd verschijnsel geworden. Dit tekort komt tot uiting zowel in de min of meer chronische overbelasting van de aanwezige topleiders, als in de grote moeilijkheid om in vacante leidinggevende functies te voorzien.

Het verschijnsel van het tekort aan leiders kan niet los worden gezien van een ander verschijnsel, dat een steeds groter stempel op de menselijke samenleving drukt: de toenemende specialisatie. Tussen beide bestaat uiteraard de relatie, dat toenemende specialisatie een grotere behoefte aan samenhang en derhalve aan leiding mede brengt. In het onderstaande zal echter worden uiteengezet, dat de omvang van de grotere behoefte aan leiders wordt bepaald door de wijze, waarop toenemende specialisatie de ordening van het menselijk handelen in een organisatie zal beïnvloeden.

Specialisatie en organisatiestructuur.

Binnen een organisatie komt de menselijke samenwerking tot uiting in de vorm, die de organisatiestructuur aanneemt. Elk samenwerken sluit zowel leiding als uitvoering in. Bij de laatste gaat het om het toepassen van kennis. Het geheel van het menselijk kennen valt echter uiteen in een groot aantal kennisgebieden, die hun ontstaan ontleen aan de beperktheid van de vermogens van de individuele mens. Deze wordt hierdoor genoodzaakt zijn aandacht bewust te beperken tot een relatief klein gebied: de individuele mens specialiseert zich.

Specialisatie ¹⁾ oefent op de in een organisatie te verrichten werkzaamheden een kracht uit, die leidt tot samentrekking van gelijksoortige werkzaamheden tot relatief homogene groeperingen. Deze samentrekking maakt het toepassen van specialistische kennis mogelijk. De realisering van dit voordeel wordt echter tegengewerkt door de desintegrerende invloed, die er van samentrekking uitgaat. De homogene groeperingen, die het geheel van de organisatie uitmaken, hebben elk namelijk een eigen, afzonderlijke doelstelling. De afstand van de bijzondere doelstellingen van de delen tot de algemene doelstelling van het geheel moet dus worden overbrugd. Hiertoe dient de van specialisatie uitgaande desintegrerende kracht te worden gecompenseerd door integrerende, coördinerende krachten. De leiding heeft nu tot specifieke taak deze coördinatie tot stand te brengen.

Uit het bovenstaande volgt, dat een analyse van de invloed van toenemende specialisatie op de organisatiestructuur zowel de invloed op het toepassings-aspect (de uitvoering) als die op het coördinatie-aspect (de leiding) zal moeten omvatten. Wat de uitvoering betreft kan worden vastgesteld, dat toenemende specialisatie eertijds homogene groeperingen van werkzaamheden heteroog van samenstelling doet worden en wel als gevolg van de met haar gepaard gaande verdere samentrekking. Hier-

¹⁾ Het begrip specialisatie wordt in dit betoog gebruikt in de algemene, ruime betekenis.

door wordt echter noodzakelijk, dat er van de leiding een *additionele* coördinerende kracht zal uitgaan.

Het is duidelijk, dat de wijze waarop de door verdere samentrekking ontstane nieuwe groepering van werkzaamheden in de bestaande organisatiestructuur wordt opgenomen, van invloed is op de additionele coördinatie, waarin zal moeten worden voorzien. Wanneer bijvoorbeeld in een bepaalde organisatie een leider A de leiding uitoefent over een organisatorische eenheid, waarin werkzaamheden overeenkomende met het kennisgebied a zijn gegroepeerd, en wanneer binnen dit kennisgebied een toename van specialisatie zich voltrekt die leidt tot het ontstaan van een afzonderlijk kennisgebied a', dan zal het toepassen van de voortgeschreden specialisatie leiden tot samentrekking van de werkzaamheden a' binnen de groep a. Het organisatorische probleem, dat door deze samentrekking wordt veroorzaakt, is nu gelegen in de vraag op welke wijze de nieuwe groepering a' in de organisatiestructuur wordt ondergebracht. Hier zijn twee mogelijkheden te onderscheiden.

1. De door de samentrekking veroorzaakte verzelfstandiging van de werkzaamheden a' leidt tot een hergroepering van de werkzaamheden binnen de door de leider A geleide organisatorische eenheid. De groepering a' komt te ressorteren onder een sub-leider A', organisatorisch geplaatst onder de aanwezige leider A.

2. De verzelfstandiging leidt tot afsplitsing van de groep werkzaamheden a' van de onder de leider A ressorterende organisatorische eenheid. Deze afgescheiden groep komt te vallen onder de leider A', organisatorisch geplaatst naast de aanwezige leider A.

In de behoefte aan coördinatie van de groeperingen a en a' zal respectievelijk op de volgende wijze moeten worden voorzien.

1. De additionele coördinatie moet door het organisatorische niveau dat de leiding over de oorspronkelijke organisatorische eenheid uitoefende, *zelf* tot stand worden gebracht, in casu door leider A.

2. De additionele coördinatie moet uitgaan van het organisatorische niveau, gelegen *boven* hetgene, dat de leiding over de oorspronkelijke organisatorische eenheid uitoefende, in casu door de (hogere) leider, onder wie de leiders A en A' ressorteren.

Uit het hierboven vermelde valt te concluderen, dat de grootte van de noodzakelijke additionele coördinatie wordt bepaald door de *relatieve zelfstandigheid* van het toegepaste specialisme in het geheel van de organisatie. De relatieve zelfstandigheid is bij 2 groter en dus moet ook de additionele coördinerende kracht er sterker zijn, hetgeen tot uiting komt in het feit, dat deze kracht van een *organisatorisch hoger geplaatste leider* moet uitgaan.

Het vaststellen van de meest doelmatige onderbrenging in de organisatiestructuur is een optimum-probleem, waarin het toepassings-aspect en het coördinatie-aspect de tegenstrijdige krachten zijn. Een grotere zelfstandigheid maakt een grotere toepassing van het specialisme mogelijk, doch brengt tevens een grotere behoefte aan coördinatie mede. Bij een kleinere zelfstandigheid is het omgekeerde het geval. Het coördinatie-aspect zal in het algemeen zwaarder gaan wegen, naarmate het probleem op een hoger niveau in de organisatiestructuur naar voren komt. Iedere verlegging van een coördinerende kracht naar boven kan hier het gevaar van overbelasting van de topleiding mede brengen. Omgekeerd weegt

in de lagere niveau's het toepassings-aspect het zwaarst. Te geringe verzelfstandiging kan hier betekenen dat de mogelijkheden van de voortgeschreden specialisatie niet tot voldoende toepassing kunnen komen.

Samenvattend kan worden gesteld, dat er moet worden gestreefd naar een optimaal structureel evenwicht. De optimale organisatiestructuur zal dan zowel een maximale toepassing van specialistische kennis door een juiste horizontale uitbouw, als een maximale coördinatie door een juiste verticale opbouw mogelijk maken.

Iedere toename van specialisatie oefent bij toepassing in een bestaande organisatie invloed uit op het aldaar heersende structurele evenwicht. Er is reden om aan te nemen, dat deze toename zal resulteren in een *verstoring* van dit evenwicht. Het denken in de huidige samenleving staat namelijk sterk onder de invloed van het specialistisch denken. Dit laatste is primair gericht op de voordelen van het toepassen van specialistische kennis en pas secundair op de noodzaak tot coördinatie van de toepassingen van de verschillende kennisgebieden. Het zal daarom met betrekking tot de onderbrenging in de organisatiestructuur teveel de voorkeur geven aan de hierboven vermelde mogelijkheid 2, die grotere zelfstandigheid garandeert. Het structureel evenwicht wordt hierdoor echter verstoord: de algemene coördinatie wordt naar een relatief te hoog niveau verlegd.

De voorkeur van het specialistisch denken komt vooral²⁾ tot uiting in de *interpretatie van het begrip leiding geven*. Het is geneigd leiderschap te zeer te vereenzelvigen met vakmanschap. Het ziet leiding geven eerder als leiding geven aan de toepassing van specialistische kennis, dan als het coördineren van de toepassingen van de verschillende soorten kennis. Als gevolg daarvan eist het van de leider eerder diepgaand inzicht in een bepaald kennisgebied, dan globaal inzicht in de bijdragen, die verschillende kennisgebieden kunnen geven voor de verwezenlijking van de doelstelling van de organisatie.

De bijzondere instelling van het specialistisch denken openbaart zich bij de opbouw van een organisatiestructuur in de angst om taken te creëren, die slechts door „schapen met vijf poten” te vervullen zouden zijn. Als min of meer noodzakelijk kwaad wordt dan geaccepteerd, dat de naar boven gestuwde coördinatiebehoefte door de „duizend-poot-taken” van de topleiding moet worden opgevangen.

Consequenties voor vraag naar en aanbod van leiders.

Wanneer het waar is, dat toenemende specialisatie een desintegrerende invloed heeft op de organisatiestructuur door aan het toepassen van specialistische kennis een te grote zelfstandigheid te verbinden, dan moet dit belangrijke gevolgen hebben voor de leiding. In de door grotere zelfstandigheid veroorzaakte grotere behoefte aan coördinatie en daarmee aan leiding moet namelijk door een relatief te hoog niveau in de organisatiestructuur worden voorzien. De pyramidale vorm van deze structuur — noodzaak ter verzekering van de eenheid in het geheel — brengt echter mede, dat de *hoogte van het organisatorische niveau omgekeerd evenredig is met het aantal personen* in dat niveau. De door de verstoring van het structurele evenwicht in het leven geroepen grotere vraag

²⁾ Ook in het toekennen van een *inherent efficiency* aan centrale, specialistische organen manifesteert zich deze voorkeur.

naar leiding ontmoet dus een kleiner aanbod. Hier openbaart zich het *verschijnsel van de overbelaste topleiding*³⁾.

De verstoring van het structurele evenwicht heeft ook een meer dynamische consequentie: *de vorming van toekomstige leiders wordt in gevaar gebracht*. Iedere ontwikkeling van de individuele mens maakt vergroting van kennis en vermeerdering van ervaring noodzakelijk. Bij de ontwikkeling tot leider speelt het ervaringselement een overheersende rol. Hiermede wordt niets afgedaan aan de uiterst belangrijke invloed, die er uitgaat van opleidingen, genoten binnen of buiten de organisatie. Doch het kenmerkende van het leiderschap, namelijk het vermogen tot het nemen van juiste beslissingen in complexe situaties, kan slechts door het staan in de concrete verantwoordelijkheid van de te vervullen taak worden verworven. Het verschuiven van de coördinatie naar een hoger niveau maakt nu, dat de taken in de organisatie minder leidinggevend worden, waardoor ook de tot leiderschap vormende werking ervan afneemt. Slechts voor de kleine groep taken in de hogere niveau's blijft deze werking bestaan. Terwijl toenemende specialisatie een grotere behoefte aan leiders medebrengt, neemt door haar storende invloed op de organisatiestructuur ook het aanbod van *potentiële leiders* dus af.

Wanneer de verstoring van het structurele evenwicht een zekere omvang heeft bereikt, zal de organisatie hierop reageren met een structurele reorganisatie, die het coördinatie-aspect versterkt. Hierdoor zal zowel de overbelasting van de topleiding afnemen als de vorming van toekomstige leiders toenemen. Bij een *voortdurende* toename van de specialisatie ontstaat er echter een „time-lag” tussen de primaire verstoring en de secundaire aanpassing. *Het tekort aan leiders is dan grotendeels teruggebracht tot een „time-lag” tussen het toepassen van specialistische kennis en het voorzien in de daardoor noodzakelijke coördinatie.*

Slotbeschouwing.

Toenemende specialisatie leidt tot vergroting van kennis en daarmee tot een grotere mogelijkheid tot beheersing van de beschikbare middelen ten behoeve van de menselijke behoeftebevrediging. Vermindering van het welvaartstekort zal moeten worden gerealiseerd door het tot stand brengen van een productieve *samenwerking* van de verschillende soorten kennis. De mate waarin deze samenwerking wordt beheerst, heeft dus invloed op de grootte van het uiteindelijk resultaat van toenemende specialisatie voor de behoeftebevrediging⁴⁾.

De beheersing van de binnen de organisatie plaats vindende samenwerking behoort tot de taak van de leider. In de huidige samenleving openbaart zich het verschijnsel van het tekort aan leiders. Voor een deel is dit tekort te wijten aan de verstoring van de toenemende specialisatie op het structureel evenwicht. Het is geen toeval, dat in organisaties met een gedisintegreerde structuur de overbelasting van de

³⁾ Overbelasting van de topleiding wordt ook door onvoldoende delegatie van beslissingsbevoegdheid veroorzaakt (voor dit vraagstuk verwijzen wij naar ons art. „Decentralisatie: een probleem van beleidsdelegatie” in „E-S-B” no. 1930 van 2 Juni 1954). Het delegatie-probleem komt tot uiting binnen een *gegeven* structuur. Naarmate het structureel evenwicht meer is verstoord, en de coördinatie in meerdere mate door de hogere niveau's tot stand moet worden gebracht, wordt de mogelijkheid om beslissingsbevoegdheid te delegeren geringer.

⁴⁾ Verg. de oratie van Prof. Ir T. J. Bezemer: „De bijdrage der integratie tot grotere doelmatigheid”, blz. 11-12.

topleiding groter en de mogelijkheid tot interne vorming van leiders kleiner is dan in organisaties met een optimale structuur. Bewaking van het structureel evenwicht door de huidige topleiders is derhalve noodzakelijk om het tekort aan leiders zo klein mogelijk te houden ⁵⁾). Slechts dan kan worden voorkomen, dat het toepassen van de vooruitgang in het menselijk kennen wordt belemmerd door een door deze vooruitgang zelf in het leven geroepen bottle-neck: de leider.

⁵⁾ Een verdere perfectionering van de, de leiders ten dienste staande beheerstechnieken — deze werden door ons in het betoog als gegeven aangenomen — leidt uiteraard eveneens tot verkleining van het tekort.